

SECTION OF SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Токежанов Б.Т.

докторант DBA

Алматы Менеджмент Университет

Макыш С.Б.

Научный руководитель, доктор экономических наук,

Евразийский Национальный Университет им Л.Н. Гумилева

INCREASED EFFICIENCY FINANCING OF MEDICAL CARE

Tokezhanov B.

DBA doctoral student

Almaty Management University

Makys S.

Scientific Supervisory, Prof., PhD of Economics

L.N. Gumilyov Eurasian National University

Аннотация

Накопленный опыт функционирования системы здравоохранения Казахстана в условиях ее реформирования и развития выявил ряд существенных проблем, требующих своего решения. При этом остро стоит вопрос повышения эффективности финансирования здравоохранения, так как отечественная система оказания медицинской помощи продолжает функционировать с низкой эффективностью. Сохраняется дефицит средств на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и остаются актуальными вопросы повышения качества и доступности медицинской помощи. Все это требует изменения модели финансирования и дальнейшего развития системы здравоохранения. Внедрение системы обязательного социального медицинского страхования является новым вызовом для системы здравоохранения Казахстана, который призван улучшить оказание медицинской помощи населению, повышения его качества и доступности, а также эффективности функционирования системы здравоохранения в целом на современном этапе своего развития.

Abstract

The accumulated experience of the functioning of the healthcare system in Kazakhstan in the context of its reform and development has revealed a number of significant problems that need to be addressed. At the same time, the issue of increasing the efficiency of healthcare financing is acute since the domestic system of medical care continues to function with low efficiency. There is still a shortage of funds for a guaranteed volume of free medical care, and the issues of improving the quality and accessibility of medical care remain relevant. All this requires a change in the financing model and further development of the healthcare system. The introduction of a system of compulsory social health insurance is a new challenge for the health care system of Kazakhstan, which is designed to improve the provision of medical care to the population, improve its quality and accessibility, as well as the efficiency of the health care system at the present stage of its development.

Ключевые слова: финансирование здравоохранения, эффективность, социальное медицинское страхование, система здравоохранения.

Keywords: health financing, efficiency, social health insurance, health system.

За 30 лет независимости Казахстана ее система здравоохранения претерпела значительные изменения. Сегодня перед новым Казахстаном стоят амбициозные цели вхождения в число 50-ти конкурентоспособных стран мира и вхождение в ОЭСР. Это требует консолидацию усилий всех секторов экономики страны для технологического прорыва, повышения производительности труда, диверсификации экономики, поиска новых источников поступлений в бюджет и повышения уровня благосостояния народа. В этой связи вопросы социальной политики выходят на передний план развития современного государства и вопросы охраны здоровья имеет приоритетный характер.

В целом можно выделить несколько периодов развития системы финансирования здравоохране-

ния, начиная с функционирования системы в первые годы независимости Республики Казахстан и завершая внедрением системы ОСМС в 2020 году.

Постсоветский период (1992–1995 годы), который характеризовался большим объемом декларированных государственных гарантий, не имевших под собой экономической основы. Высокая нагрузка на бюджет в тяжелых экономических условиях привела к сокращению сети организаций здравоохранения, и как следствие – ухудшению доступа к медицинской помощи. Внедрение института врачей общей практики осуществлялось в условиях неравномерного финансирования ПМСП без учета особенностей структуры и организации всей системы здравоохранения.

Казахстан был одной из стран СНГ, которая ввела обязательное медицинское страхование

(ОМС) еще в 1996 году. Внедрение ОМС происходило в период структурных реформ, которые сопровождались дестабилизацией экономики, либерализацией цен, высоким уровнем инфляции, и как следствие, значительным дефицитом государственного бюджета, высоким уровнем безработицы и низким уровнем благосостояния граждан.

В этих условиях государство и работодатели не смогли выполнить свои обязательства, и в итоге, совокупный объем финансирования покрывал только 35-40% от планируемой потребности. Высокий уровень инфляции только усугублял дефицит средств.

ОМС был отменен после 1998 года, одной из причин этого было то, что разные источники финансирования не были согласованы. Хотя доходы, полученные от взносов работодателей и работников, увеличили доходы на здравоохранение примерно на 0,5% ВВП, администрация областей сократили прежнее финансирование здравоохранения примерно на 1,5% ВВП, что привело к сокращению государственных расходов на здравоохранение примерно на 1% ВВП [1]. Финансовая несостоятельность системы ОМС стала основной причиной ликвидации Фонда ОМС и перехода на бюджетное финансирование здравоохранения.

В период с 2000 по 2004 год произошла децентрализация бюджета здравоохранения до уровня районов, функции финансирования были переданы местным исполнительным органам. Введена система государственных закупок. Предоставление медицинской помощи стало осуществляться на основе гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Вместе с тем оставалась проблема адекватного обеспечения обязательств государства по финансированию ГОБМП.

Начиная с 2005 года началось поэтапное программное развитие системы здравоохранения. Выраженный экономический рост в Казахстане позволил начать крупномасштабное реформирование системы здравоохранения. Указом Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года № 1438 принята Государственная программа реформирования и развития здравоохранения на 2005–2010 годы.

В этот период бюджет здравоохранения был консолидирован на областном уровне, услуги по оказанию ГОБМП были выведены из сферы государственных закупок.

За период реализации Государственной программы удалось в более чем в 4 раза увеличить государственное финансирование здравоохранения (с 2,3% к ВВП в 2004 году до 2,7% к ВВП в 2009 году), а финансирование ГОБМП в 14 раз и направить эти средства на развитие инфраструктуры, техническую модернизацию, внедрение инноваций, создание единой информационной системы здравоохранения. Сделаны первые шаги по внедрению рыночных механизмов в финансирование здравоохранения страны.

Несмотря на значительные улучшения, ряд направлений нуждались в дальнейшем совершенствовании. Право граждан на выбор медицинских

организаций или врача оставалось декларативным. Существовало неравномерное распределение ресурсов между регионами страны.

Низкий уровень автономности организаций и недостаток квалифицированных менеджеров затрудняли развитие конкуренции на рынке медицинских услуг. Уровень оплаты труда медицинских работников оставался недостаточным и практически не учитывал результаты их работы.

С 2010 года началась активная либерализация рынка медицинских услуг через внедрение Единой национальной системы здравоохранения (ЕНСЗ), основной целью которой является создание эффективной и прозрачной системы здравоохранения, основанной на свободном выборе пациентом медицинской организации и формировании конкуренции среди поставщиков медицинских услуг.

В результате внедрения ЕНСЗ:

- создан Единый плательщик услуг ГОБМП и заложены основы для его дальнейшего развития;

- создан конкурентный рынок услуг ГОБМП путем предоставления частным медицинским организациям возможности участия в оказании ГОБМП и внедрения принципа свободного выбора пациентом медицинской организации;

- усовершенствована тарифная политика, впервые в Казахстане стало возможным возмещение лизинговых платежей поставщиков услуг ГОБМП за приобретенное медицинское оборудование;

- внедрена устойчивая система оплаты услуг поставщиков ГОБМП, включающая передовые методы оплаты, охватывающая все формы медицинской помощи и основанная на учете результатов деятельности: клинико-затратные группы, комплексный подушевой норматив, глобальный бюджет и т.д.;

- усилена роль ПМСП в управлении финансовыми потоками, бесплатное амбулаторное лекарственное обеспечение;

- развитие электронного здравоохранения;

- проведена работа по внедрению профессионального менеджмента и повышению автономности государственных поставщиков медицинских услуг;

- создана устойчивая национальная система аккредитации, получившая признание со стороны ISQua (Международного общества по качеству). Впервые аккредитация поставщиков медицинских услуг стала проводиться на регулярной основе;

- созданы устойчивые механизмы обеспечения качества медицинских услуг: внутренний аудит, внешний контроль, аккредитация. Впервые стало возможным привлечение независимых аккредитованных экспертов для контроля качества услуг;

- внедрена дифференцированная оплата труда медицинских работников. Средний заработок увеличился в 2,4 раза;

- изменилось поведение пациентов, что стимулировало их делать свой выбор на основе критериев качества услуг и удовлетворенности.

Данные меры позволили повысить эффективность финансирования отрасли и подготовить здравоохранение к внедрению системы ОСМС с 2020 года. В рамках подготовительной работы в 2019 году проведено пилотирование обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в Карагандинской области.

Для удовлетворения потребностей населения система здравоохранения должна не только иметь должный уровень эффективности и качества, но и предоставлять медицинские услуги в необходимом объеме.

По данным Национальных счетов здравоохранения Казахстана, в преддверии внедрения системы ОСМС, в 2019 году общие расходы на здравоохранение составляли 3% от ВВП (2 054 млрд. тенге), в том числе текущие расходы 2,8% от ВВП (1 938 млрд. тенге) и капитальные затраты 0,2% от ВВП (116 млрд. тенге) [2]. В странах ОЭСР доля текущих расходов составляет в среднем 8,8%, что в 3 раза больше доли текущих расходов на здравоохранение в Казахстане.

То есть в целом, доля здравоохранения в общей экономике страны остается низкой по сравнению со странами ОЭСР.

Рисунок 1 - Текущие расходы на здравоохранение в Казахстане и в странах ОЭСР в 2019г. (в % к ВВП)

За период 2015–2019 г. наблюдается ежегодный рост текущих расходов на здравоохранение в абсолютном выражении, однако их доля в ВВП страны оставалась на уровне порядка 3%.

Аналогичная картина по частным расходам, которые в среднем варьировали в районе 1% от ВВП.

Таблица 1

Показатели расходов на здравоохранение РК в 2010-2019 годах

Макроэкономические показатели	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Текущие расходы здравоохранения, % от ВВП, в т.ч.	2,7	2,7	3,1	2,9	2,7	3,0	3,4	3,1	2,9	2,8
Государственные расходы, % от ВВП	1,9	1,9	2,1	1,9	1,9	1,9	2,1	1,9	1,8	1,7
Частные расходы, % от ВВП	0,9	0,8	1,0	1,0	0,8	1,1	1,4	1,2	1,1	1,1

Источник: данные из аналитических отчетов по НСЗ РК

В 2019 году доля частных расходов составила 39% от текущих расходов на здравоохранение. Данный показатель является сравнительно высоким и свидетельствует о высоком финансовом риске для населения, связанным с возникновением потребности в получении медицинской помощи. При этом карманные расходы в структуре частных расходов составляют 84,5%.

По рекомендациям ОЭСР и ВОЗ для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения и

защиты населения от финансовых рисков доля частных расходов не должна превышать 20% от текущих расходов на здравоохранение.

В структуре карманных расходов на здравоохранение преобладают расходы на приобретение лекарственных средств ИМН – 60,6% в 2019 году. Отметим, что в динамике доля расходов на ЛС сокращается (65,9% в 2010 году).

Рисунок 2 – Карманные расходы в динамике

В своем Послании народу Казахстана 5 октября 2018 года, Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев отметил, что в течение 5 лет необходимо довести расходы на образование, науку и здравоохранение из всех источников до 10% от ВВП [3]. По сфере здравоохранения это составляет до 5% от ВВП к 2025 году.

Финансирование нужно направить на реализацию намеченных реформ, которые обеспечат значительное повышение качества обслуживания населения.

Таким образом была определена приоритетность сфер образования, науки и здравоохранения.

Также, в своем послании народу Казахстана от 31 января 2017 года Первый Президент акцентировал на том, что эффективность внедрения системы обязательного социального медицинского страхования, основанной на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан, доказана мировой практикой и участникам системы медстрахования будет предоставляться широкий спектр медицинских услуг [4].

Внедрение системы ОСМС с 1 января 2020 года позволило привлечь в сектор здравоохранения дополнительные средства и увеличить финансирование на 112% по сравнению с 2019 годом.

Пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 заставила пересмотреть не только политику в сфере здравоохранения, но и их финансирование. По данным Национальных счетов здравоохранения в 2020 году общие расходы на здравоохранение выросли до 4,0% от ВВП (2 828,9 млрд.тенге), в том числе

текущие расходы – 3,8% от ВВП (2 676,8 млрд.тенге) и капитальные затраты -0,2% от ВВП (152,1млрд.тенге) [5]. В странах ОЭСР средняя доля текущих расходов составляет 9,7%, что в 2,55 раза больше доли текущих расходов на здравоохранение в Казахстане.

В структуре текущих расходов здравоохранения за 2020 г. 66,2% приходится на государственные расходы, 33,8% на частные расходы населения. При этом по сравнению с 2019 годом отмечается небольшое снижение доли частных расходов (на 5,2%) в структуре текущих расходов.

С учетом внедрения ОСМС в Казахстане остаются актуальными проблемы финансирования медицинской помощи, такие как, высокий уровень частных расходов на здравоохранение, не полная вовлеченность населения и не доступность медицинских услуг пакета ОСМС для незастрахованной части населения, а также недостаточное использование инструментов оценки показателей качества медицинской помощи поставщиков медицинских услуг [7].

При этом внедрение системы ОСМС существенно повлияло на финансирование здравоохранения. Если в 2019 году расходы на медицинскую помощь в рамках ГОБМП составляли около 1 трлн тенге, то в 2021 году общая сумма расходов, предусмотренных на финансирование медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС составили 2 трлн тенге [6]. Рост финансирования предусмотрен по всем направлениям медицинской помощи.

Таблица 2

Изменение объема финансирования по видам медпомощи (в млн.тенге)

Наименование	Отчет 2019	Отчет 2019	План 2021	Рост, %
Выделено, всего	961 025	1 411 924	2 038 178	112%
в том числе на медицинские услуги по направлениям:				
Скорая помощь и наземная санавиация	46 172	56 028	59 441	29%
Первичная медико-санитарная помощь	361 514	335 495	404 239	12%
Консультативно-диагностическая помощь	28 456	130 844	207 892	630%
Стационарозамещающая помощь	25 968	40 402	59 937	131%

Стационарная медицинская помощь	272 441	294 557	346 372	27%
Высокотехнологичные медицинские услуги	23 370	33 143	52 423	124%
Онкология	38 259	51 668	59 270	55%
Восстановительное лечение и медицинская реабилитация	6 121	28 820	61 858	910%

Источник: Составлен по данным оперативной отчетности НАО «ФСМС» за 2019-2021 годы

Основной целью внедрения системы ОСМС было обеспечение полной потребности населения в базовых медицинских услугах и снижение «карманных» расходов населения на эти услуги.

Доведение уровня обеспеченности осуществляется поэтапно с учетом развития инфраструктуры и внедрения медицинских технологий в регионах.

Дополнительное финансирование в рамках внедрения ОСМС позволило поэтапно к 2021 году повысить обеспечение потребности:

- на консультативно-диагностические услуги – с 11 до 74%;
- стоматологические услуги отдельным категориям – с 26 до 80%;
- восстановительное лечение – с 4 до 43%;
- амбулаторное лекарственное обеспечение – с 15 до 44%;
- ВТМП – с 7 до 18%.

Таким образом, для устойчивого развития системы здравоохранения необходимо обеспечить поэтапное доведение объемов услуг до уровня потребности населения.

По итогам оказанной населению медицинской помощи за 2021 год наблюдается рост объемов по ряду направлений.

1) Амбулаторно-поликлиническая помощь

Так, увеличились объемы консультативно-диагностической помощи на уровне поликлиник. Благодаря в целом росту финансирования первичного звена медпомощи, количество консультаций и диагностических услуг увеличилось на 36%.

Более того, ОСМС позволил значительно увеличить лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне, расширив перечень заболеваний с 45 до 128.

2) Специализированная медицинская помощь

За отчетный период за счет ОСМС пролечено более 800 тыс. пациентов в плановом порядке в стационарах, на это было направлено 51,2% от объема финансирования всей стационарной помощи.

В медицинских организациях проведено свыше 700 тыс. операций.

Количество пациентов, ожидающих плановую госпитализацию 10 дней и более сократилось на 13%.

3) Медицинская реабилитация

Фонд продолжает стимулировать развитие медицинской реабилитации, в том числе на амбулаторном уровне. При этом количество поставщиков этих услуг выросло в 20 раз (с 64 до 618 медицинских организаций).

В целом, говоря об итогах первых двух лет внедрения системы ОСМС, Фонд успешно выполняет обязательства по основным функциям в системе здравоохранения, в том числе по повышению доступности приоритетных направлений медицинских услуг для населения. Сделан акцент на защиту прав и интересов пациентов, дальнейшее повышение доступности медицинской помощи.

Дальнейшее развитие и повышение эффективности реализации функций Фонда непосредственно связано с развитием и интеграцией информационных систем здравоохранения, автоматизацией процессов планирования, тарифообразования и закупок медицинских услуг ГОБМП и системы ОСМС. Данные направления являются основным приоритетом развития на ближайший период.

Список литературы

1. Под редакцией Joseph Kutzin, Cheryl Cashin, Melitta Jakab. Реформы финансирования здравоохранения. Опыт стран с переходной экономикой. Всемирная организация здравоохранения, 2011. – 442 с.

2. Аналитический отчет по НСЗ за 2019 год, <http://rcrz.kz/index.php/ru/2017-03-12-10-51-14/natscheta-zdravookhraneniya-ntsz>

3. Послание Президента РК от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

4. Послание Президента РК от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

5. Аналитический отчет по НСЗ за 2020 год, <http://rcrz.kz/index.php/ru/2017-03-12-10-51-14/natscheta-zdravookhraneniya-ntsz>

6. Материалы Фонда соцмедстрахования www.fms.kz

7. Материалы итоговой коллегии Министерства здравоохранения РК, март 2022 г.